

УДК: 330.15

РОЛЬ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АЛЕКПЕРОВ ЭЛЬВИН АЙДЫН ОГЛУ

Преподаватель Бакинского Инженерного Университета
Баку, Азербайджан

Аннотация: В современную эпоху стремительного развития науки и технологий спрос на традиционные источники энергии – углеводородные ресурсы – быстро растет. Это означает выброс в атмосферу миллионов тонн углеродных отходов. В результате человечеству грозит страшная беда – нарушение экологического равновесия. Единственным выходом из возникшей глобальной проблемы является ускорение использования возобновляемых источников энергии. Несмотря на то, что Азербайджан обладает небольшой территорией и богатыми углеводородными ресурсами, на государственном уровне реализуется программа по строительству станций, производящих возобновляемую энергию.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергетическая безопасность, углеводородные ресурсы, экологическая устойчивость, диверсификация, детерминанты.

Возобновляемым источником энергии, который считается наиболее перспективным, является солнечная энергия. Солнечная энергия получается из солнечной радиации. С помощью таких технологий, как солнечные панели (фотовольтаические элементы) и солнечные тепловые системы, она может быть преобразована в электричество или тепло. Солнечная энергия используется в жилых, коммерческих и промышленных приложениях для производства электроэнергии, нагрева воды и в энергоснабжающих устройствах. Основное её преимущество заключается в обилии, доступности для всех стран и отсутствии образования парниковых газов при использовании. Однако это не означает, что получение электроэнергии из солнечной энергии легко и что таким образом можно быстро обеспечить энергетическую безопасность. Хотя «ресурсный потенциал» солнечной энергии богат, для его реализации и доведения до уровня «технического потенциала», «экономического потенциала» и «рыночного потенциала» требуются значительные расходы. Наряду с производством и установкой солнечных батарей, включая PVT и PV батареи, существует также проблема их утилизации после окончания срока службы. С другой стороны, солнечная энергия зависит от погодных условий. Следует отметить, что в Азербайджане потенциал солнечной энергии высок. Однако в настоящее время электроэнергия, произведённая солнечными батареями, обходится дороже, чем энергия, производимая на тепловых электростанциях.

После солнечной энергии одним из наиболее обильных возобновляемых источников является ветровая энергия. Ветровая энергия производится путём преобразования кинетической энергии ветра в механическую силу, а затем в электрическую энергию с использованием ветряных турбин. Одним из преимуществ ветровой энергии является её более широкое распространение по всему миру. В настоящее время во многих странах активно используется ветровая энергия. Для производства электроэнергии применяются как крупные ветровые фермы, так и малые локализованные системы. Основным преимуществом ветровой энергии является низкая стоимость эксплуатации после установки турбин, а также её экологическая чистота. Однако нужно учитывать, что ветряные турбины работают, не всегда и эффективны лишь в определённом диапазоне скоростей ветра. Кроме того, работа крупных турбин сопровождается определённым уровнем шума. Следует отметить, что в Азербайджане потенциал ветровой энергии высок. Особенно использование ветряных турбин в Баку и на Апшеронском полуострове может обеспечить значительную часть энергетических потребностей страны.

Гидроэлектростанции также считаются возобновляемыми источниками энергии и занимают важное место в энергетическом балансе некоторых стран. Гидроэлектростанции производят электричество, используя потенциальную энергию воды, текущей из рек или водохранилищ. Кинетическая энергия воды приводит в движение турбины, вырабатывающие электричество. Крупные гидроэлектростанции снабжают электроэнергией национальные сети, а малые системы могут обеспечивать энергией отдельные деревни. В Азербайджане более 70 лет функционирует Мингячевирская гидроэлектростанция. Преимущество этого типа возобновляемого источника состоит в том, что гидроэлектростанции способны производить большие объёмы электроэнергии и являются устойчивым источником. Однако следует отметить и их влияние на окружающую среду. Создание крупных плотин приводит к нарушению ландшафта и, в некоторых случаях, к переселению населения из прилегающих территорий.

Среди возобновляемых источников также существуют биоэнергия, геотермальная энергия, океаническая энергия и др. Однако учитывая значительный ресурсный потенциал солнечной, ветровой и гидроэнергии для Азербайджана, основное внимание уделяется именно этим источникам.

В современную эпоху глобализация стремительно расширяет межгосударственные связи. Расширение связей не только облегчает выход отдельных стран на мировой рынок, но и способствует увеличению объёмов прямых иностранных инвестиций, обмену научно-технологическими инновациями и созданию широких возможностей для диффузии инноваций.

Рост международных финансовых потоков и освоение инновационного управления привели к увеличению потребления в глобальном масштабе и к повышению качества жизни. Такой быстрый экономический рост во многих странах мира, особенно в развивающихся странах, сопровождается социальными и экологическими проблемами. Однако некоторые локальные проблемы, характерные для отдельных стран, постепенно приобретают глобальный характер. Среди таких проблем особую тревогу вызывают энергетический дефицит, нехватка продовольствия и изменение климата. Пандемия COVID-19 ещё раз доказала, что без глобальных усилий невозможно решить подобные глобальные проблемы.

Хотя энергетический дефицит и изменение климата на первый взгляд могут не восприниматься столь серьёзно по сравнению с другими текущими проблемами, результаты глубоких исследований подтверждают, что существующие запасы нефти и газа могут иссякнуть всего через пять-шесть десятилетий, даже если текущий уровень мирового потребления не изменится. Запасов угля хватит чуть больше чем на сто лет, однако этот срок слишком короток для жизни общества. Отчёты ВР по объёмам открытых углеводородных ресурсов, их добычи и потребления по странам и регионам ещё раз подтверждают вышесказанное (ВР, 2024) [1]. Исследования и технологические инновации, направленные на использование альтернативных источников энергии, особенно возобновляемых, обещают определённые оптимистические сценарии. Однако растущее из года в год потребление углеводородных ресурсов и сложности перехода от технологического потенциала возобновляемых источников к экономическому требуют объединения глобальных усилий.

Среди вышеупомянутых проблем обеспечение энергетической безопасности является важным приоритетом для всех стран. Как отмечалось, для государств, богатых углеводородными ресурсами, обеспечение энергетической безопасности на первый взгляд может не считаться приоритетом. Однако если учитывать, что эти источники энергии исчерпаемы и существует высокая вероятность их истощения в ближайшие десятилетия, то именно такие страны должны без промедления развивать источники энергии, способные заменить углеводороды. Это необходимо для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и смягчить влияние сокращения нефтегазовой ренты на государственный бюджет. Учитывая актуальность этой проблемы для Азербайджана, мы считаем необходимым

прогнозирование обеспечения энергетической безопасности для нашей страны на ближайшие 40–50 лет.

В экономической литературе даны различные определения энергетической безопасности. Так, Даниэль Йергин (2006) [2] определяет энергетическую безопасность как «наличие достаточных поставок энергии по доступным ценам». Это определение подчёркивает баланс между стабильностью предложения и доступностью цен. Международное энергетическое агентство (IEA, 2014) [3] трактует энергетическую безопасность как «непрерывный доступ к энергетическим ресурсам по приемлемым ценам». В центре внимания МЭА находится как краткосрочное нарушение поставок, так и долгосрочная доступность энергетических ресурсов. Черп и Джуэлл (2010) [2] определяют энергетическую безопасность как «низкую уязвимость жизненно важных энергетических систем». Этот подход акцентирует внимание на устойчивости энергетических систем к различным видам рисков, включая политические, экономические и экологические. Определение ВР (2013) [3] объединяет три опоры энергетической безопасности: доступность, приемлемость и устойчивость. Оно дополняет экологическую устойчивость как важный аспект долгосрочной энергетической безопасности. Круйт и др. (2009) [4] предложили определение, основанное на четырёх измерениях энергетической безопасности: наличие, доступность, приемлемость и допустимость. Это включает не только поставки и издержки, но и геополитические и экологические проблемы. Мы, говоря «энергетическая безопасность», будем отдавать предпочтение определению ВР (2013), считая, что «энергетическая безопасность» – это наличие, доступность и эффективное использование энергетических ресурсов, необходимых для продолжения экономической деятельности в стране, удовлетворения социальных потребностей общества и поддержания устойчивого уровня жизни.

Под «наличием энергии» подразумевается стабильность поставок и адекватность ресурсов. Это означает наличие достаточных энергетических ресурсов (нефть, природный газ, уголь или возобновляемые источники) для удовлетворения текущего и будущего спроса. Однако наличие энергетических ресурсов ещё не означает, что энергетическая безопасность обеспечена. Одним из ключевых вопросов является доставка энергии потребителю – это «доступность энергии». Для того чтобы энергия доходила туда, где она необходима, требуется соответствующая инфраструктура – трубопроводы, электростанции, сети и т. д.

Может быть и так, что в стране имеются энергетические ресурсы и создана инфраструктура для их доставки потребителю, но цены на энергию настолько высоки, что её использование становится невыгодным. То есть «доступность цен» является ещё одним аспектом энергетической безопасности. Стабильность цен на энергию и их доступность для потребителей крайне важны для экономической стабильности. Энергетические расходы должны быть такими, чтобы прибыль бизнеса не снижалась резко, а уровень бедности не рос.

Энергетическая безопасность также связана с экологической устойчивостью. Это делает необходимым переход от традиционных источников энергии к возобновляемым. Использование углеводородов вызывает образование углекислого газа. Поэтому одним из важнейших аспектов энергетической безопасности является переход к возобновляемым источникам, включая солнечную и ветровую энергию. Именно этот аспект важен для сокращения выбросов парниковых газов и борьбы с изменением климата. К важным аспектам относятся также бесперебойность энергоснабжения, снижение рисков, связанных с природными катастрофами, техническими сбоями или политическими конфликтами, а также повышение эффективности энергетической системы.

Важность энергии для человеческой жизни можно сравнить только с важностью пищи. Ещё в те времена, когда люди жили стаями, им была необходима энергия для тепла. Однако проблема энергетической безопасности особенно вышла на первый план во второй половине XIX века с изобретением двигателя внутреннего сгорания. В начале XX века рост автомобильного и промышленного секторов привёл к усилению зависимости от нефти.

Энергетическая безопасность стала вопросом обеспечения надёжных поставок нефти для развивающихся экономик, особенно США и Европы. В основе Первой и Второй мировых войн также лежал элемент борьбы за контроль над энергетическими ресурсами. За последние сто лет контроль над нефтяными запасами считался стратегическим приоритетом и приводил к конфликтам за доступ к нефтеносным регионам.

Концепция энергетической безопасности стала ещё более приоритетной во время нефтяного кризиса 1973 года. В ответ на нефтяные кризисы многие страны, особенно на Западе, начали диверсифицировать источники энергии, инвестируя в ядерную энергию, природный газ и возобновляемые источники. Большое значение приобрели меры по повышению энергоэффективности и экономии. В 1980–1990-х годах произошло движение к либерализации энергетического рынка – регулирование и приватизация были направлены на повышение конкуренции и укрепление энергетической безопасности через рыночные механизмы. В последние десятилетия рост развивающихся экономик, таких как Китай и Индия, резко увеличил глобальный спрос на энергию, особенно на нефть и природный газ.

По мере роста спроса на энергетические ресурсы некоторые страны, богатые энергией, усилили контроль над своими ресурсами, что привело к напряжённости между производителями и потребителями. Однако наряду с ростом спроса на нефть и газ усилились и тревоги, связанные с изменением климата. Поэтому переход на ветровую, солнечную и другие возобновляемые источники энергии стал ключевой стратегией для снижения зависимости от углеводородов и повышения долгосрочной энергетической безопасности.

Для обеспечения энергетической безопасности необходимо выявить факторы или детерминанты, влияющие на неё. Среди таких детерминант можно отметить: а) разнообразие источников энергии; б) надёжность инфраструктуры; в) экономическую стабильность; г) энергоэффективность; д) технологическое развитие; е) надёжность инфраструктуры и др.

Разнообразие источников энергии важно потому, что если с каким-либо видом энергии возникают риски, потребности могут быть удовлетворены за счёт других источников. Этот детерминант связан с необходимостью диверсификации энергоснабжения. Последние годы, особенно война России и Украины, показали, что значительная зависимость европейских стран от поставок газа из России представляет угрозу их энергетической безопасности. Подобная ситуация характерна и для большинства стран мира. Высокий уровень диверсификации энергетических поставок является важным условием обеспечения энергетической безопасности.

Одним из важнейших детерминантов энергетической безопасности является надёжность энергетической инфраструктуры. Крепкая и обслуживаемая инфраструктура – электростанции, нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и сети передачи – крайне необходима для бесперебойных поставок энергии. Такая инфраструктура должна постоянно обновляться и совершенствоваться в связи с технологическим развитием. Причём речь идёт не только о техническом обновлении, но и о внедрении инноваций в управление такими системами.

За последние двести лет, по мере роста потребления энергии в результате индустриализации, особенно при увеличении масштабов использования углеводородов, также рос и ущерб, наносимый окружающей среде. Уже не миф, что изменения климата носят в основном антропогенный характер и становятся всё более опасными. Единственным способом снижения ущерба окружающей среде от использования углеводородов является уменьшение их потребления. Однако это требует увеличения использования возобновляемых источников энергии. В противном случае энергетический баланс обеспечить невозможно. Поэтому необходимость обеспечения экологической устойчивости и сокращения изменения климата рассматривается как важнейший детерминант энергетической безопасности. Для повышения энергетической безопасности наряду с увеличением использования возобновляемых источников энергии требуется также снижение энергетических потерь и разработка новых

технологий для «умных сетей». Создание таких технологий требует увеличения расходов на исследования и разработки (R&D).

ЛИТЕРАТУРА

1. BP, 2022. BP Statistical Review of World Energy 2022 | 71st edition <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2024.pdf>
2. Daniel Yergin, 2006. Ensuring Energy Security. Foreign Affairs. Vol. 85, No. 2 (Mar.–Apr., 2006), pp. 69–82 (14 pages). <https://doi.org/10.2307/20031912> IEA, 2014.
3. Energy Supply Security. International Energy Agency. <https://iea.blob.core.windows.net/assets/73908149-4d6e-4f10-b626-d55c60ab3bd7/ENERGYSUPPLYSECURITY2014.pdf>
4. Cherp, A., & Jewell, J. (2010). Measuring energy security: From universal indicators to contextualized framework. In B. Sovacool (Ed.), The Routledge Handbook of Energy Security (pp. 330–355). Routledge.
URL: <http://www.lub.lu.se/cgi-bin/ipchk/http://lund.ebib.com/patron/FullRecord.aspx?p=668216>